

ОСНОВНЫЕ МОТИВЫ МАЛОЙ ПРОЗЫ В. ПЕЛЕВИНА

Иркабаева Ф.Ж.

Узбекистан, г.Ташкент, НУУз имени Мирзо Улугбека

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19020349>

Ключевые слова: мотив, рассказ, герой, авторская концепция, сюжет.

Аннотация.Статья посвящена анализу основных мотивов малой прозы В.Пелевина. Данное исследование на примере рассказов «Тарзанка» и «Иван Кублаханов» показывает, что основными мотивами в рассказах являются мотив сна и мотив игры.

В литературоведении термин «мотив» обозначает минимальный компонент художественного произведения – неразложимого далее элемента содержания. Серьезное теоретическое осмысление термина появляется на рубеже XIX-XX вв. в трудах А.Н. Веселовского, который видит в мотиве «простейшую повествовательную единицу» [1, С.73], лежащую в основу сюжета сначала – мифов и сказок, а впоследствии – литературных произведений. Иначе говоря, учёный представлял мотивы как «кирпичики», из которых состоят сюжеты. По мнению Веселовского, каждая поэтическая эпоха работает над «исстари завещанными поэтическими образами» [1, С.73], создавая их новые комбинации и наполняя их новым пониманием жизни. Если говорить о мотивной структуре, то можем определить ее как совокупность мотивов. Рассмотрим мотив на примере рассказов Виктора Пелевина.

Мотивная структура малой прозы Виктора Пелевина разнообразна и широка. Автора интересует проблема устройства мира и место человека в модели взаимоотношений индивидуума-социума-мира. Основным фоном-реализатором в рассказах автора является путь героев к цели: внутренний и внешний, осуществляющийся сквозь призму сознательной и подсознательной проекции человека. Для осуществления авторской концепции мира В. Пелевин выбирает следующие мотивы: мотив сна, мотив одиночества, мотив объяснения бытоустройства мира, мотив достижения цели, восточный мотив и мотив игры. Однако ведущими мотивами прозы писателя являются мотив сна и мотив игры. Рассмотрим эти мотивы на примере рассказов.

В рассказе «Тарзанка» (1994) В. Пелевин использует мотив сна как доминирующий в большинстве рассказов автора. По мнению автора, сон – это некое пограничное время-пространство между двумя мирами: реальным и ирреальным. Автор, проводя параллель между сном как физическим явлением и как явлением духовного плана, выделяет сон как умирание души, поэтому мотив сна в рассказе включает в себе некое зло. Автор полагает, что человек незаметно для себя из физического сна переходит на другой уровень – духовного сна, чего априори не должно происходить с человеком: «Иногда мне кажется, что есть часть души, которая всё время спит и только летней ночью на несколько секунд просыпается, чтобы выглянуть наружу и что-то такое вспомнить, как оно было – давно и не здесь...» [2, С.34]. Автор считает, что сон души – зло, которое все больше затягивает человека и убивает всякие стремления отличать добро от зла. Сон в рассказе является неким параличом, способным остановить человека во времени и пространстве, не дающим людям двигаться вперед к вечному, к прекрасному.

Главный герой рассказа – Петр Петрович – единственный, кто бодрствует и, естественно, может мыслить и двигаться вперед к цели. Единственным собеседником героя становится человек в капюшоне, остальные героя рассказа погружены в сон. Человек в капюшоне намекает главному герою, что он сам есть лунатик: «Вам что-нибудь говорит слово «лунатик»?» [2, С.167]. В этот момент Петр Петрович понимает, что он сам также пребывал в пограничном состоянии между сном и бодрствованием, но искреннее желание двигаться вперед настолько руководило героем, что даже в состоянии сна он мечтал двигаться вперед, к истине. Мотив сна в данном рассказе тесно переплетается с мотивом выбора пути: «Он повернул назад, шагнул за угол и легко соскочил на пару метров вниз, туда, где идти было удобнее... Он последний раз посмотрел по сторонам, потом кротко глянул вверх, улыбнулся

и медленно побрёл по мерцающей серебристой полосе» [2, С.167]. Избранная в начале пути серебристая дорожка метафора истинного пути героя, с которой он не сбился.

Другим схожим по структуре рассказом является рассказ «Иван Кублаханов» (1994). В данном рассказе автор переигрывает мотив сна: сон для главного героя рассказа – это физическое бодрствование, которое дает ощущение искаженной реальности, а физический сон в рассказе приобретает черты истинной реальности. Мотив сна в рассказе усиливается повтором одного и того же сна героя, в котором «...сны становились всё более запутанными и странными» [2, С.23]. Однако герой убеждается, что расширение границ сна всего лишь обман, человеческая реальность в рассказе имеет свои границы в виде тупика: «Оказалось, что мир его сновидений тоже имеет границу и его тюрьма – или крепость – довольно тесна» [2, С.23]. В тупике герой видит некую опасность, которую воспринимает как враждебность внешнего мира. Конец сна главного героя метафора конца жизни Ивана Кублаханова, так автор подводит героя к мысли о том, что человеческая жизнь – это сон, который забудется и самим героем, и окружающими людьми. Физическое бодрствование для героя не имеет завершенности, конца, оно лишь на некоторое время прерывается. Иван Кублаханов размышляет над смыслом бодрствования, но недолгое время, так как снова отходит ко сну.

Герои двух рассказов «Тарзанка» и «Иван Кублаханов» считают свои сны не бесцельными, но результат все-таки не вполне осязаем ими. Открытый финал рассказов навеивает на мысль продолжения поисков смысла жизни, пути человеческой жизни. Мотив сна в рассказах позволяет автору реализовать следующий мотив – мотив одиночества.

В рассказе «Тарзанка» герой ощущает себя единственным неспящим в городе, а собеседник в темном капюшоне представляется Петру Петровичу собственной тенью или двойником. Однако убедившись в реальности человека в капюшоне, герой остается один. Герой рассказа «Иван Кублаханов» испытывает чувство одиночества, пребывая в утробе матери – в эмбриональном состоянии. Затем переходы из сна в бодрствование также проходит в одиночестве.

Оба героя, пребывающие в вечном одиночестве идут по дороге: Петр Петрович по серебристой дорожке, Кублаханов по пути к определенной цели, но путь их бесконечен. Бесконечность пути в рассказах также является мотивом рассказов, так как герои постоянно направляются вперед, пытаясь осознать реальную действительность. Мотив бесконечности пути конструируется в рассказах двумя способами: в рассказе «Тарзанка» – это лунная дорожка, не имеющая начало и конец, а в рассказе «Иван Кублаханов» – это сон героя, прерывистый, но часто обновляющийся.

Таким образом, в рассказах «Тарзанка» и «Иван Кублаханов» ведущим мотивом является мотив сна, через который реализуются пограничные мотивы – мотив одиночества и мотив бесконечности пути. Опираясь на выделенные мотивы, В. Пелевин создает свою центральную авторскую концепцию: человеческая жизнь как бесконечный путь, на котором человек – одинок. Единственным помощником человека к достижению цели и к преодолению пути является сам человек: никто кроме него самого не сможет пройти путь.

В рассказе «Ника» (1992) В. Пелевин использует мотив игры: на протяжении всего повествования автор рисует образ девушки и лишь в финале рассказа обнаруживается, что в роли героини была обычная кошка. Мотив игры конструируется в рассказе двумя способами: отсылками к русской литературной традиции и каламбурами (лексика, позволяющая описать как человека, так и животного).

При помощи мотива игры автор ведет сюжет, вводящий читателя в заблуждение: на месте девушки оказывается кошка. Однако В. Пелевин не только «обманывает» читателя, он создает полноценный мир взаимоотношений мужчины и женщины, в котором задается вопросами женской природы в целом. Исследование женской природы приводит автора к выводам о разном восприятии мужского и женского начала, об абсолютно различных типах. Отсюда вытекает мнение повествователя о бинарности всего сущего на земле: мужское и женское, духовное и материальное, рациональность и эмоциональность восприятия

человеческой жизни. Бинарность указанных оппозиций восходит к проблеме постмодернистского текста в целом, который сводится к единству разнонаправленных начал.

Герой рассказа – хозяин кошки Ники – пытается изучить внутренний мир своей подопечной, приравнивая ее к женскому началу в целом, к женскому существу. Спокойствие и равнодушие Ники восхищает героя, но вместе с тем и удивляет. Герой пытается найти объяснение и некие параллели между внутренним миром Ники и ее внешним проявлением. Тщательно анализируя природу женского начала, герой склоняется к выводу о непостижимости внутреннего мира другого человека, и более того, другого психотипа – женского.

Мотив игры автор создает с помощью отсылки к рассказу И. Бунина «Легкое дыхание». Финальная строка бунинского рассказа сопрягается с первой строкой рассказа В. Пелевина «Ника»: «Теперь, когда её лёгкое дыхание снова рассеялось в мире, в этом облачном небе, в этом холодном весеннем ветре» [2, С.4]. Кроме этого, автор вводит в текст символ-деталь – на коленях героя находится «тяжелый, как силикатный кирпич, том Бунина» [2, С.4]. Так, автор нацеливает читателя на продолжение традиций Бунина в описании образа Оли Мещерской, планируя, как бы продолжить эту традицию, наполнив ее новыми смыслами. Действительно, Пелевин продолжает эту традицию, сохраняя смысл рассказа, в котором главной идеей является процесс взаимоотношений мужчины и женщины. Пелевин в финале рассказа полностью отходит от бунинского рассказа, переиграв образа девушки. Образ кошки, выбранный в качестве главного образа, выступает в тексте олицетворением женского начала: духовного, эмоционального, чувствительного, концентрированного.

Лексический каламбур в тексте использован автором двояко. «Запутывание» читателя происходит во фразах: «ни разу я не помню ее с книгой» [2, С.5], «Она была намного моложе меня» [2, С.5], «у нее не было практически ничего своего» [2, С.7], «взвизгивания, которые трудно было принять за звуки человеческого голоса» [2, С.6], которые описывают человека. Однако автор местами «проговаривается»: «В сущности, она была очень пошла, и ее запросы были чисто физиологическими – набить брюхо, выспаться и получить необходимое для пищеварения количество ласки» [2, С.7] /«...в ее животном бытии был отблеск высшей гармонии» [2, С.7] и в данных описаниях происходит процесс сомнения читателя относительно героини.

Финал рассказа раскрывает замысел писателя и истинный образ героини: «Но, глядя на ее бессильно откинутый темный хвост, на ее тело, даже после смерти не потерявшее своей таинственной сямской красоты, я знал, что как бы не изменилась моя жизнь, каким бы ни было мое завтра, и что бы не пришло на смену тому, что я люблю и ненавижу, я уже никогда не буду стоять у своего окна, держа на руках другую кошку» [2, С.9]. Так, мотив игры является основным мотивом в рассказе В. Пелевина «Ника».

Мотив игры В. Пелевин использует и в другом своем рассказе «Зигмунд в кафе» (1993). Автор использует в нем прием игры с ожиданиями читателя. Главным героем рассказа является не Зигмунд Фрейд – основатель психоанализа, а обычный попугай. Повествование разворачивается по схеме рассказа «Ника», только ракурс повествователя заменяется главным героем. Действия рассказа происходят в кафе, среди персонажей рассказа – посетители и обслуживающий персонал. Главный герой Зигмунд внимательно наблюдает за всеми и анализирует их слова и поступки, сопровождая одним лишь словом: «ага» с разнообразной эмоциональной тональностью.

Зигмунд истолковывает поведение присутствующих, углубляясь в психоанализ. На обычные житейские ситуации Зигмунд смотрит с точки зрения фрейдизма. В финале рассказа громкие возгласы героя привлекают внимание присутствующих, в ходе которого раскрывается личность героя – им оказывается старый попугай в клетке. Загаженная клетка в рассказе олицетворяет насмешку над сторонниками психоанализа.

Так, мотив игры В. Пелевин применяет в рассказе «Зигмунд в кафе» через отсылку к личности Зигмунда Фрейда, обыгрывая его образ в образе попугая. Мотив одиночества в

рассказе присутствует частично – образ попугая в клетке лишь намекает на одиночество всего живого и сущего на земле.

References:

1. Веселовский А.Н. Поэтика сюжетов. Историческая поэтика. – Л., 1990.
2. Пелевин В. Сборник рассказов. – М., 1994.М.:, 1984.- 270 с.